

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

La ficción y la diégesis en la adaptación de narraciones videolúdicas a otros medios: El caso de “The Last of Us” y la pérdida de la metalepsis. por Aroa Dürst Albaya

The Last of Us se origina como mundo de ficción en un videojuego del mismo nombre, desarrollado por Naughty Dog y distribuido por Sony Computer Entertainment en 2013. Después tuvo su continuación en una serie de cómics limitada a cuatro entregas, publicadas por Dark Horse Comics y titulada *The Last of Us: American Dreams* (2013), que fueron guionizados por el propio desarrollador del videojuego Neil Druckmann ampliando información del mundo a modo de precuela. Al año siguiente, Naughty Dog

videojuego (DLC), titulada *The Last of Us: Left Behind* (2014). En ella se representó una de las elipsis de la primera entrega del videojuego. Posteriormente en 2020 se publicó la segunda entrega del videojuego original, titulada *The Last of Us II*, la cual se ubicaba cuatro años después del final de la primera entrega. Finalmente, en 2023, se estrenó en la plataforma HBO una serie que adaptaba el contenido del primer videojuego y el DLC con el título *The Last of Us*.

Como puede observarse, el mundo de *The Last of Us* se desarrolla y representa a través de diferentes medios, en obras que expanden eventos, personajes y objetos del mismo. Este proceso es lo que el teórico H. Jenkins entiende como transmedia storytelling, «a process where integral elements of a fiction get dispersed systematically across multiple delivery channels for the purpose of creating a unified and coordinated entertainment experience» (2007: s. n.). En cada una de estas producciones en diferentes medios y en todas las entregas del videojuego de *The Last of Us* se mantiene una coherencia en la diégesis que permite por tanto identificarlas como obras constituyentes de un mundo de ficción transmedia. Esto implica que el mundo de *The Last of Us* contiene una ficción capacitada para su experiencia lúdica mediante la inclusión de reglas y

mecánicas de juego, y que la jugabilidad del videojuego proporciona el espacio suficiente para el desarrollo de una ficción extrapolable a otros medios no lúdicos. Es por esto mismo que podemos estudiar el fenómeno generado por *The Last of Us* y su adaptación audiovisual en una serie de televisión como una muestra de la transmediación de una narrativa videolúdica y de la permanencia de esta a través de los medios.

C. Dena apunta a la necesidad de considerar que los proyectos transmedia que combinan modos narrativos y modo lúdicos, cuentan con un «initial concept that can address the peculiar demands of narrative and game modes. What does this mean? It may mean the initial fictional world abstraction needs to be a good story that also facilitates action» (2009: 202-204). Dentro de las obras que componen el mundo de ficción transmedia de *The Last of Us*, cabe detenerse en la adaptación al medio audiovisual televisivo de la primera parte del videojuego y el DLC, en la serie *The Last of Us* (2023), pues es en ella donde las especificidades de la narración videolúdica pueden estudiarse en relación con su adaptación a otro medio y los efectos de este mismo hecho. Esta adaptación televisiva es tomada como una obra más dentro del entramado de obras que representan el mundo transmedia de *The Last of Us*.

Para poder realizar un análisis de la transmediación de la narrativa videolúdica de *The Last of Us*, en la serie de televisión, lo primero que se debe constatar es la existencia de la narratividad dentro del videojuego. Para esto, el punto de partida necesariamente debe ser el mundo de ficción, puesto que los espacios narrativos del videojuego, la integración de las mecánicas y el carácter ficcional de los elementos del videojuego vienen determinados y a la vez posibilitados gracias a la ubicación del juego dentro de un mundo de ficción. Esto lleva a que en los videojuegos narración y juego se integren en una estructura asimétrica, puesto que existen espacios del videojuego en que una predomina sobre la otra. A pesar de esto, ambas son inseparables gracias a la emergencia de la ficción en todos los elementos del videojuego. Esto implica que incluso en las mecánicas de juego puedan extraerse significados diegéticos. En el caso de *The Last of Us* (2013) un ejemplo es la navaja de Elli: en la primera entrega del videojuego se mantiene como una navaja “infinita”, a diferencia de las que usa Joel que son de un solo uso. Esto se mantendrá en el resto de las entregas del videojuego y se debe a que, tal y como vemos en los cómics, la navaja que utiliza Ellie, pertenecía a su madre, por lo que no tendría sentido que se deshiciera de ella. En *The Last of Us* (2013), esta integración de la ficción y la narración en las mecánicas puede ser apreciada hasta en la propia estructura del juego que se ciñe a la estructura clásica del guion cinematográfico (tres actos y un epílogo), hecho que facilita su posterior adaptación al medio audiovisual. Junto a ello la enorme relevancia de los espacios puramente narrativos, como las cinemáticas o el diario de Ellie, y el uso de recursos narrativos en el juego, como la analepsis, permiten afirmar que en *The Last of Us* (2013) existe una especial inclinación al desarrollo de los aspectos narrativos del videojuego y que

por tanto se trata de una narración videolúdica.

Una de las principales divergencias entre el código audiovisual televisivo y el del videojuego consiste en las acciones del receptor. Mientras que la mayoría de los denominados medios de masas, entre ellos las series, se centran en la representación, la textualidad y la subjetividad, los videojuegos se basan en provocar el cambio material a través de la acción del usuario. Pero debemos recordar que una propiedad esencial de toda acción, tanto dentro de la serie como del videojuego es «su atribución a un mundo posible dado, y se divide en este caso, entre posible, imposible, necesaria y no necesaria» (Planells, 2015: 130). En el caso de *The Last of Us* (2013) y *The Last of Us: Left Behind* (2014), existen numerosas acciones diegéticas que puede efectuar el jugador con un impacto nulo o mínimo en el desarrollo de la historia y por tanto pueden entenderse como no necesarias, lo que provoca que la supresión de estas mismas sea posible en su adaptación a la serie sin que esto lleve a incoherencias. En el análisis de la adaptación de las acciones queda patente que, en la adaptación, por lo que se refiere a las acciones del jugador diegéticas no necesarias, o bien no son adaptadas, o bien se adapta una única opción sin presentarla como una elección y generalmente se escoge la más correcta éticamente. Por ejemplo, en la adaptación de las secuencias en que Joel consigue sacar a Ellie del hospital, al jugador se le da la opción de asesinar a las enfermeras, pero hacerlo o no, no tiene consecuencias en la narración puesto que Joel consigue sacar a Ellie de ambos modos. Sin embargo, en el caso de la adaptación televisiva se decide adaptar la opción “éticamente correcta” y por tanto Joel no las mata. Otra opción observada es la referencia a estas acciones del videojuego a través del lenguaje cinematográfico, que imita la planificación escénica del videojuego o remite a elementos concretos. Con ello se sustituye una gran parte

de las acciones del jugador y por tanto del modo lúdico del videojuego. El hecho de que estas acciones ejecutadas por el jugador no sean necesarias para el desarrollo narrativo y por tanto sean fácilmente suprimibles en la adaptación implica que «todo mundo posible siempre tendrá un conjunto de acciones prescritas para todo agente ficcional que no pueden mutar de necesario a no necesario» (Planells, 2015: 130). Por tanto, las acciones del jugador se adaptan en la serie en función de cómo afectan a la narración y cuáles de las elecciones posibles se consideran más aceptables para el desarrollo de la misma.

Esto se debe a que en el videojuego de *The Last of Us* existe un sistema engarzado de mundos posibles muy limitado, puesto que tome la decisión que tome el jugador, el mundo posible al que le lleva es siempre prácticamente el mismo. Esto permite que la estructura que sigue la diégesis del videojuego sea fácilmente extrapolable en la adaptación televisiva, ya que no debe preocuparse de escoger entre los distintos mundos posibles del videojuego, pues al estar tan limitado el sistema engarzado es prácticamente un único mundo posible. Al analizar el videojuego y la expansión (DLC), salta a la vista que ninguna de las acciones diegéticas ejecutables por el jugador modifica el desarrollo de la ficción, únicamente lo posibilita, tanto las acciones necesarias como las no necesarias. En el videojuego el objetivo principal es completar la historia, por lo que las acciones del jugador no conllevan alteraciones en esta misma, sino el acceso a ella y en caso de no ejecutar las acciones diegéticas no necesarias el jugador no tendrá acceso a una parte de la historia, pero no alterará el curso de esta última. Esto implica que la mayoría de las acciones performables por el jugador atienden a reglas de finalidad, deben ser realizadas «de forma imprescindible para poder avanzar» (Planells, 2015: 118) y, por tanto, las acciones adaptadas por la serie son aquellas integradas en los

patrones de progreso del juego (Navarro, 2016: 243).

Esta estrategia de adaptación de las acciones del jugador mediante la referenciación o supresión implica la eliminación de la acción directa del receptor de la diégesis, conduciendo tanto a la pérdida de la agencia del receptor de la serie frente al receptor del videojuego como a la conversión de los avatares en agentes ficcionales. Se ha observado también que esto último tiene consecuencias directas sobre la expansión del contenido del mundo ficcional en la serie, puesto que gracias a la pérdida de avataridad de Joel, pueden mostrarse escenas desde el punto de vista de otros personajes. Esta tendencia ha sido analizada en otros videojuegos por el teórico S. Grampp (2017), lo que implica que podría considerarse como una especificidad de la adaptación de videojuegos a otros medios donde la focalización no está limitada.

Cabe concluir que existe una clara consciencia por parte de los creadores de la serie de las especificidades videolúdicas derivadas principalmente de la relación metaléptica y que, por tanto, en la adaptación se aprecia una referencia de estas especificidades y en algunas ocasiones incluso un intento de adaptación al medio audiovisual televisivo, que conlleva una experiencia distinta, pero relacionada entre ambas obras. De igual modo, esta referencialidad y rastreabilidad de las especificidades videolúdicas en la adaptación es posible gracias a la integración de reglas y ficción existentes en el videojuego, lo que permite que, a pesar de no adaptarse el reglamento, este sea rastreable en la diégesis adaptada. Esto supone la existencia de un canal de comunicación complejo, completo y coherente entre la diégesis y el reglamento, que por tanto convierte a este último en lo que V. Navarro llama un nivel antediegético y que supone la integración de reglas y ficción anteriormente comentada (Navarro, 2016: 191). Pese a que el reglamento

del videojuego no sea percibido en la recepción de la adaptación como tal, este mismo sigue presente en ella a través de la ficción, pues determina las acciones y la construcción de los personajes. Por tanto, a pesar de que en la serie no exista un reglamento al que el espectador se tenga que atener para la experiencia de la misma, este reglamento sigue presente en ella a través de la adaptación de la diégesis del videojuego, la cual se ve determinada en él por este nivel antediegético. En la serie no existe este nivel antediegético como tal, pero sí los efectos en la diégesis. Esto provoca que el nivel antediegético del videojuego sea rastreable en la adaptación. En el caso del videojuego, este nivel antediegético sí que es efectivo y se convierte en el canal de comunicación entre lo diegético y lo extradiegético. Así, respecto a las acciones diegéticas del jugador, el reglamento es lo que las hace precisamente diegéticas, puesto que suceden en el nivel extradiegético, pero sus consecuencias son apreciadas en el nivel diegético del juego, ya que las acciones requeridas al jugador mediante el reglamento, encuentran una correspondencia en la diégesis. Tal como se ha explicado respecto a la adaptación de las acciones diegéticas del jugador, en la mayoría de casos sí que son adaptadas, o al menos referenciadas, pero debido a la especificidad del medio transcurren sin la intervención de lo extradiegético, en este caso del espectador, eliminando así el canal de comunicación entre ambos niveles establecido en el videojuego por el reglamento, el cual ya no exige ninguna acción al receptor. Por tanto, no es que en la adaptación se elimine el reglamento en sí, porque este sigue detrás de la configuración de la ficción, sino que se elimina su condición de canal de comunicación entre el receptor y la ficción. Se elimina la metalepsis.

Bibliografía

DENA, C. (2009): *Transmedia practice: theorising the practice of expressing a fictional world across distinct media and environments*. [Tesis doctoral]. Sydney: University of Sydney, Department of Media and Communication.

GRAMPP, S. (2017): “Vom Computerspiel zur Serie zur Serie des Computerspiels”. *Paidia, Zeitschrift für Computerspielforschung*, págs. 1-29
<https://www.paidia.de/vom-computerspiel-zur-serie-zur-serie-des-computerspiels-symbolische-formen-intermedialer-serialitat/> [última consulta: 05/08/2023].

JENKINS, H. (2007): “Transmedia Storytelling 101”. *The Oficial Weblog of Henry Jenkins*
http://henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html [última consulta: 05/08/2023].

NAVARRO REMESAL, V. (2016): *Libertad dirigida: una gramática del análisis y diseño de videojuegos*. Cantabria: Shangrila.

PLANELLS, A. J. (2015): *Videojuegos y mundos de ficción: de Super Mario a Portal*. Madrid: Cátedra.

Obras

DRUCKMANN, N. y STRALEY, B. (2013): *The Last of Us*. (Play Station 3). [videojuego]. Naughty Dog.

DRUCKMANN, N. y HICKS, F. (2013): *The Last of Us: American Dreams*. Vol. 1, 2, 3 y 4. [cómic]. Oregon: Dark Horse.

DRUCKMANN, N. (2014): *The Last of Us: Left Behind*. (Play Station 3) [videojuego]. Naughty Dog.

DRUCKMANN, N. (2020): *The Last of Us Part II*. (Play Station 4). [videojuego]. Naughty Dog.

DRUCKMANN, N. y MAZIN, C. (2023): *The Last of Us*. [serie televisiva]. HBO Max.

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (28 de noviembre de 2024). La ficción y la diégesis en la adaptación de narraciones videolúdicas a otros medios: El caso de “The Last of Us” y la pérdida de la metalepsis. por Aroa Dürst Albaya. *Rec Lit*. Recuperado 28 de marzo de 2025 de <https://doi.org/10.58079/12sg4>

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital / 28/11/2024 / Entradas / comic, estética postdigital, imagen digital, interactividad, lectores, narratividad, postdigital, readers, reciclaje, recycling, remediación, transmedia, transmedia storytelling, transmedia world, TV series, videogame

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

Reciclajes literarios para lectores postdigitales: notas de un encuentro en Madrid, por Miriam Llamas y Amelia Sanz

SIGUIENTE

Una aproximación al reciclaje cultural en la era postdigital, por Javier Sánchez-Arjona Voser

Buscar ...

MARCADORES

- [REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid](#)

ETIQUETAS

arte e internet

blog

bot

cine

comic

critical theory

datificación

Digital Humanities

digitalización

edición enriquecida

estudios literarios

estética postdigital

generación automática

humanidades digitales

imagen digital

inteligencia artificial

interactividad

[lectores](#) [libro](#) [libro electrónico](#) [Lingüística forense](#)

[literary computational studies](#) [literatura](#)

[Literatura Electrónica](#) [Literatura Infantil y Juvenil](#)

[meme](#) [memoria](#) [narratividad](#) [postdigital](#)

[posthumano](#) [readers](#) [realidad aumentada](#)

[reciclaje](#) [recycling](#) [red](#) [redes sociales](#)

[remediación](#) [Repositorios de literatura electrónica](#)

[selfies](#) [textos literarios](#) [transmedia](#)

[transmedia storytelling](#) [transmedia world](#) [TV series](#)

[videogame](#)

CATEGORÍAS

- [Entradas](#) (41)
- [recycling literature\(s\)](#) (1)

ARCHIVO

- [febrero 2025](#) (1)
- [diciembre 2024](#) (1)
- [noviembre 2024](#) (1)
- [octubre 2024](#) (1)
- [septiembre 2024](#) (1)
- [julio 2024](#) (1)
- [junio 2024](#) (1)

- mayo 2024 (1)
 - abril 2024 (1)
 - marzo 2024 (1)
 - febrero 2024 (1)
 - enero 2024 (1)
 - diciembre 2023 (1)
 - noviembre 2023 (1)
 - octubre 2023 (1)
 - septiembre 2023 (1)
 - julio 2023 (1)
 - junio 2023 (1)
 - mayo 2023 (1)
 - abril 2023 (1)
 - marzo 2023 (1)
 - febrero 2023 (1)
 - enero 2023 (1)
 - diciembre 2022 (1)
 - noviembre 2022 (1)
 - octubre 2022 (1)
 - septiembre 2022 (1)
 - julio 2022 (1)
 - mayo 2022 (1)
 - abril 2022 (1)
 - marzo 2022 (1)
 - febrero 2022 (1)
 - enero 2022 (1)
 - diciembre 2021 (1)
 - noviembre 2021 (1)
 - septiembre 2021 (1)
 - junio 2021 (1)
 - mayo 2021 (1)
 - marzo 2021 (3)
-

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

[Créditos](#)

[Sobre el blog](#)

Un blog propuesto por Hypotheses - [Ver este blog en el catálogo de OpenEdition](#) -

[Política de Privacidad](#) - [Señalar un problema](#)

[Syndication Feed](#) - [Créditos](#)

Rec Lit / Funciona gracias a WordPress